

ARAB TILIDA OLD KO`MAKCHILAR TASNIFI

Xolidaxon Abduljalilovna Maxmedova
Oriental Universiteti 2 kurs magistranti

Annotatsiya: Yordamchi soʻz turkumining kattagina qismini predloglar, deb ataluvchi soʻzlar tashkil etadi. Arab tilida kelishiklar soni juda kam boʻlganligi sababli, predmet, voqea-hodisaning vaqtga, oʻringa munosabati, chegaralanish va boshqa turli munosabatlar asosan predloglar yordamida ifodalanadi.

Kalit soʻzlar: Arab tili grammatikasi, maʼno beruvchi qoshimchalar, predlog, kelishik, soʻz turkumi.

Predloglar uchun umumiy xususiyat shuki, qaysi soʻzga bogʻlanib kelgan boʻlsa, oʻsha soʻzdan oldin keladi va oʻsha soʻzni qaratqich kelishigida kelishga majbur qiladi¹.

Masalan:

في ... da	في المدرسة --- في مدرسة	maktabda,
إلى ... ga	إلى الكلية --- إلى كلية	fakultetga,
من ... dan	من الرجلين --- من رجلين	ikkita erkakdan.

Predloglar tuzilishiga koʻra uch guruhga boʻlinadi:

I. Asl predloglar. Mustaqil soʻz shaklini yoʻqotgan va faqat predlog sifatidagina ishlatiladigan soʻzlar asl predloglardir. Asl predloglarga quyidagilar kiradi:

1. في ... da, Ichida (b uva bundan keyin predloglarning asosiy maʼnosigina beriladi. Boshqa maʼnolarini bilish uchun mavjud lugʻatlarga murojaat qilish kerak). في المعهد --- institutda. في predlogi ... da maʼnosida odamlarga nisbatan ishlatilmaydi.

2. إلى ... ga, ... gacha. إلى المساء --- oqshomgacha.

¹ IbrohimovI.,YusupovM. Arab tili grammatikasi1,Namangan-2009,b-78

3. من --- ... dan. tongdan من الصبح.
4. علي --- stol ustida. علي الطاولة ... da, ustida, ustiga.
5. عن --- ... haqida. عن الدرس --- dars haqida. عن
6. ب --- bilan, vositasida. بالقلم – qalam vositasida. ب
7. لدي --- ...da, qoshida, huzurida. لدي الأستاذ – domla huzurida. لدي
8. مع --- bilan birga. مع الصديق – do`st bilan birga. مع
9. ل --- ...ning, ...da bor. للطالب – talabada bor. ل
10. ك --- dek, kabi. كالشمس - quyosh kabi. ك
11. حتي --- ...gacha. حتي الصباح tonggacha. حتي
12. منذ --- ...dan buyon منذ سنتين - ikki yildan buyon. منذ

II. Ot-rpedloglar. Bu guruhga o`zining otlik xususiyatini yo`qotmagan, ot sifatida ishlatilishi mumkin bo`lgan, lekin shu bilan birga predlog vazifasida ham kelishi mumkin bo`lgan so`zlar kiradi. Bular predlog vazifasida ishlatilganida ko`pincha tushum kelishigida keladi:

1. داخل – ichida, ichiga. داخل المدرسة – maktab Ichida.
2. خارج – tashqarida, tashqariga. خارج البيت – uy tashqarisida. خارج
3. عبر – orqali. عبر الهواء – havo orqali. عبر
4. خلال – davomida. خلال العطلة – kanikul davomida. خلال
5. بين – orasida. بين التلميذين – ikki o`quvchi orasida. بين
6. قرب - yaqinida. قرب النافذة – deraza yaqimida. قرب
7. أمام – oldida. أمام الوالدين – ota-ona oldida. أمام
8. إزاء – qarshisida. إزاء النافورة – fontan qarshisida. إزاء
9. وراء - orqasida, orqasiga. وراء الجدار – devor orqasida. وراء
10. فوق - ustida, ustiga. فوق الماء – suv ustida. فوق
11. تحت – ostida, ostiga. تحت الشجرة – daraxt ostida. تحت
12. خلف – orqasida, orqasiga. خلف فاطمة – Fotimaning orqasida. خلف
13. عند - ...da, huzurida. عند المدير – boshliq huzurida. عند
14. حول – atrofida, haqida. حول المسألة – masala haqida. حول
15. حوالى – qariyib, tahminan. حوالى متر – taxminan bir metr. حوالى

16. قبل - ...dan oldin. قبل الظهر – peshindan oldin.
17. بعد - ...dan keyin. بعد الدرس – darsdan keyin.
18. أثناء – davomida, asnosida. أثناء الزيارة – ziyorat asnosida.
19. ضد - ...ga qarshi. ضد العدوان – agressiyaga qarshi.
1. تجاه – qarshisida, ...ga qarab. تجاه النافورة – favvora qarshisida, favvoraga qarab.
2. تلو - ...ning orqasidan, izidan. تلو الأباء – otalar izidan.
3. إبان – davomida, vaqtida. إبان الحرب – urush vaqtida.

Bu soʻzlar baʼzan mustaqil soz sifatida boshqa predloglarni qabul qilishi mumkin:

إلى الأمام – oldinga, olgʻa.

من وراء – orqadan.

III. Murakkab predloglar, Bular ikki-uch soʻzdan iborat boʻlib, yuqoridagi pedloglarga nisbatan murakkabroq munosabatlarni ifodalaydi:

1. لأجل - ...ni deb, yoʻlida.
2. في سبيل - ...ni deb, yoʻlida.
3. خلافاً - ...ga qaramay.
4. خوفاً من - ...dan qoʻrqib.
5. فضلاً عن - ...dan tashqari.
6. على مقربة من – yonida, yaqinida.
7. بالقرب من - yonida, yaqinida.
8. بجانب - yonida, yaqinida.
9. بالرغم من - ...ga qaramasdan.
10. بصرف النظر عن – ...dan tashqari, ...ga qaramazdan
11. بالنظر إلى – sababli.
12. نظراً إلى – sababli.
13. عوضاً عن - ...ning badaliga.
14. عوضاً - ...ning badaliga.
15. نتيجة ل - ... ning natijasida.

16. بواسطة – vositasida.

17. بجوار – yonida.

18. في غضون ...ning davomida, mobaynida.

Yuqoridagilardan ل، ب، ك ---predloglari va shu predloglar ishtirok etgan Murakkab predloglar o`zidan keyingi so`zga qo`shib yoziladi.

Masalan:

بالريشة - pero bilan. كالسيف – qilichdek.

ل – predlogi ال anqlik artikli bilan kelgan so`zlarga qo`shilganida, artikldagi vaslali hamza (آ) yozuvda tushib qoladi.² Masalan:

ل + الحكم = للحكم – hukm uchun.

ل harfi bilan boshlanadigan so`zlarga ل predlogi qo`shilganida esa, ل harfi bitta yoziladi va u ikki xil o`qilishi mumkin.

Masalan:

للبن = ل + البن : للبن = ل + البن

Qolgah predloglarning barchasi o`zidan keyingi so`zdan ajratib yoziladi.

Predloglar asosan ism guruhidagi so`zlarning oldida keladi va ular bilan munosabatga kirishadi, lekin ular ayrim fe`llarga ham o`z ta`sirini o`tkazishi mumkin. U yoki bu fe`l o`zidan keyin turgan predlog bilan bog`liq holda turli ma`nolarni bildirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yhati

1. Ibrohimov N., Yusupov M. “Arab tili grammatikasi” 1, Namangan-2009, b-111
2. Muhammad makkaviy “Mufassal e`rob”
3. <https://www.google.com/search?q=arab+tili+grammatikasida+kelishiklar&oq=arab+tili+grammatikasida+kelishiklar>

² Ibrohimov N., Yusupov M. “Arab tili grammatikasi” 1, Namangan-2009, b-111